

РЕСПУБЛИКАМИЗДА ХЎРАКИ УЗУМ НАВЛАРИНИ СОВУТГИЧЛИ ОМБОРЛАРДА УЗОҚ МУДДАТ САҚЛАШДА ХИТОЙ ҲИМОЯ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹Азизов Ақтам Шарипович, ²Қазоқбоев Сардор Бахтиёр ўғли

¹Қ.х.ф.д., профессор. Тошкент давлат аграр университети “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш” кафедраси профессори

²Тошкент давлат аграр университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13951098>

Аннотация. Мазкур мақолада узумнинг хўраки навларини доимий омборларда сақлаш жараёнида фойдаланиладиган ҳимоя воситаларининг сақланадиган маҳсулотлар сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганишидаги узум меваларини биокимёвий, физик механик ва органолептик кўрсаткичларини, бундан ташқари узумни сақлаш жараёнида ўрганилган тадқиқотлар асосида Хитой давлатидан келтирилган 3 хил турдаги ҳимоя воситасининг тавсифлари ва уларнинг узум сифати, сақлаш муддати ва товар кўрсаткичлари учун тўғри танланишининг муҳимлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: узум, хўраки навлар, ҳимоя қозғалари, сифат кўрсаткичлари, углеводлар, витаминлар, табиий камайиш, сақлаш омбори, сақлаш муддатлари.

Аннотация. В данной статье изучены биохимические, физические, механические и органолептические показатели плодов винограда при изучении влияния защитных средств, применяемых при хранении сортов винограда на складах постоянного пользования, на качественные показатели хранимой продукции, кроме того, на основе исследований, проведенных в процессе хранения винограда, представлено описание 3 различных видов защитных средств, привезенных из Китая, и значение их правильного выбора для качества винограда, срока хранения и показателей продукции.

Ключевые слова: виноград, сорта винограда, защитные бумаги, показатели качества, углеводы, витамины, естественная убыль, склад хранения, срок годности.

Annotation. This article examines the biochemical, physical, mechanical and organoleptic characteristics of grape fruits when studying the influence of protective agents used when storing grape varieties in permanent warehouses on the quality indicators of stored products. In addition, based on research conducted during the storage of grapes, a description of 3 different types of protective agents imported from China is presented, and the importance of their correct choice for the quality of grapes, shelf life and product performance.

Keywords: grapes, grape varieties, protective papers, quality indicators, carbohydrates, vitamins, natural decline, storage warehouse, shelf life.

Кириш

Сўнги йилларда дунё мамлакатларида нафақат техник узумлар шу билан бирга, хўраки навларига бўлган саноат эҳтиёжи йил сайин ортиб бориши кузатилмоқда ва шунга кўра узумнинг хўраки навларидан олинадиган хосилдорлик ҳажми ҳам ўсиб бориши кузатилмоқда. Хўраки узум навлари хосилдорлигини узиш динамикасига қаратиладиган эътибор узумзорларни етиштириш майдонлари турли сабабларга кўра қисқариб бораётганлиги билан боғлиқ бу эса селекционер олимлар зиммасига яратилаётган

навларни нафақат сифат кўрсаткичларини яхшилаш бундан ташқари улардан олинаётган ялпи ҳосил ҳажми кўрсаткичларини ҳам ошириш масаласи юкланади.

АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг маълумотларга қараганда, сўнги йилларда дунё бўйича етиштирилаётган узумни хўраки навлари ялпи ҳосилидаги ўсиш динамикаси 6-8 % дан ортиқ бўлиб, умумий ҳисобда дунёдаги етиштирилган хўраки узум навларидан олинган ҳосилдорлик ўрта ҳисобда 26,5 млн тоннани эканлиги таъкидлаб ўтилган. Малумки жаҳонда етиштирилаётган узум мевалари техник яъни шароббоп ва хўраки навларга бўлинади шунга кўра бугун дунё миқёсида етиштирилаётган узум меваларининг мамлакатлар бўйича ҳолатини қуйида танишамиз.

Келтирилган малумотларга кўра, бугун узум етиштириш бўйича дунёнинг етакчи мамлакатлардан бири Хитой давлати ҳисобланиб ундаги етиштирилган ялпи ҳосил йилига 13.161 минг тоннани ташкил этади. Бунда иккинчи ва учинчи уринларни Италия (7 170 минг тонна) ва АҚШ (6 679 минг тонна) билан эгаллаб келмоқда, республикада эса бу курсаткич 1 626 минг тоннани ташкил этмоқда.

Дунё бўйича узумни етиштириш, бозор талабларига кўра экспорт ва импорт қилиш турли хил сабаблар яъни об ҳаво инжиқликлари ва иқлим ўзгаришига қараб ўзгариб туради.

Масалан Хитой давлатида охириги йилларда бўлиб ўтган кучли совуқлар сабабли нобуд бўлган узумзорлар майдонларини қайта тикланиб олинди, бунинг натижасида мамлакатдаги ҳосилдорлик 10.8 минг. тонн, Ҳиндистондаги кучли ёмғирларга карамасдан ҳосилдорлик 3 минг. тонна, Италияда 78 минг тонна, Жанубий Африка Республикасида 300 минг тонна ва Чили давлатида 500 минг тоннагача хўраки навлардаги ҳосилдорликни йиллик ўсиши қузатилган.

Шу сабабли катта миқдордаги етиштирилган ҳосилни ўз вақтида сифатли териб олиш, сақлаш, мақбул усулда қадоқлаш ва уни сифатли тарзда истеъмолчиларга етказиб беришда энг асосий бўғин сифатида совиткичли омборхоналарда нафақат харорат, нисбий-намлик, совуқ ҳаво оқимининг мақбул назорати бундан ташқари, турли хил зазарқунандалар ва касалликлардан турли химоя (халқ тилида памперс деб аталидиган) воситалари орқали сифатли сақлашни ташкил этишни илмий асослаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан териб олинган узум ҳосилларини имкон қадар мақбул усулда қадоқлаш сақлаш жараёнларидаги энг муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади [6].

Биз томонимиздан ўтказилаётган тадқиқотларимизда узум маҳсулотларни узок муддат сақлаш жараёнида уларни қадоқлашдаги воситаларининг сақлаш давомида совиткичли омборхоналарда сифатли сақлаш ёки турли муддатларда, уларнинг қаттиқлиги, ранги, таъми, сарҳиллиги ва бошқа бир қатор сифат кўрсаткичларини сақлаб қолишга маҳсус материаллардан тайёрланган химоя қоғозлари ҳисобланиб, ушбу химоя қоғозларининг ички қисмида муҳитнинг намлигига қараб ўзидан SO₂ газни ажратиб чиқаради.

Тадқиқотларимизнинг объектлари узумнинг хўраки “Ризамат” ва “Пушти тойфи” навлари ва Хитой давлатида ишлаб чиқарилган 3 хил турдаги химоя қоғозлари назорат сифатида тадқиқот ишлари олиб борилган Ҳиндистон давлатида ишлаб чиқарилган “Grage” химоя қоғози танлаб олинган.

Маълумки химоя воситалари хўраки узум навларидаги транцирация жараёнларини секинлашишига ва бу орқали мева этидан сувни буғланишига қаршилик

кўрсатади ва турли хил зараркундалар, ҳамда касалликларни олдини ошил орқали табиий йўқотиш кўрсаткичларини камайтириб сақланувчанликни оширади.

Услублар. Узумнинг хўраки навларини узок муддатли сақлаш жараёнида улардаги сифат кўрсаткичларни узок муддат назорат қилиш мақсадида узум мевалари таркибидаги қуйидаги кўрсаткичлар мунтазам равишда ўрганиб борилади. Узум мевасининг шарбати таркибидаги канд миқдори “Ареометрик” ва “Рефрактометрик” услублар ёрдамида, курук моддалар миқдори “Халқаро метрология ва сертификация” кенгаши томонидан қабул қилинган ISO 2113-2013 ГОСТи бўйича, фаол кислота миқдори 26188-2016 ГОСТи бўйича, узум таркибидаги нитрат миқдорини аниқлаш 34570-2019 ГОСТи бўйича, узумни сақлашгача ва сақлаш кейинги моно ва дисахаридлар, органик кислоталар, пектин моддалари-карбазол усули билан; витамин С - КИОЗ эритмаси билан титрлаш орқали; Р витамини-Вигоровга кўра; витаминлар В1, В2 - ГОСТ 25999 бўйича; каротин - ГОСТ 8756.22 бўйича; витамин РР - роданли бромид усули билан; минерал таркиби: К, Р - атом адсорбцион анализаторида, Са, Мг - комплексометрик, Fe - фотометрик; ГОСТ 8756.1 бўйича татиб кўриш орқали органолептик баҳолаш. Узумнинг сақлашдан олдин ва сақлашдан кейинги физик, кимёвий ва органолептик сифат кўрсаткичлари Е.П Широков услуби бўйича ўрганилади.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотлар Тошкент вилояти Паркент туманда жойлашган қуввати 1000 тонналик “Олмос” МЧЖ да жойлашган замоновий совиткичли омборлар ва Тошкент давлат аграр университети Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш кафедраси қошидаги “Лаборатория сақлаш камераси” қурилмасининг тажриба нусхаси хизмат қилган.

Тажрибада фойдаланиладиган ҳимоя воситалари 1 расмда келтирилган

1 - намуна

2- намуна

3- намуна

1-Расм. Хитой давлатида ишлаб чиқарилган ҳимоя воситалари

Юқорида келтирилган ҳимоя қозғазларининг тавсиялари:

Хитой 1 ва 3 намуна тавсифлари - Икки босқичли узлқусиз узок муддатли узумни сақлаш учун мембрана. Хавфсиз ва самарали, яшил маҳсулотларнинг янги авлоди.

Фаол моддалар: натрий метабилсулфит 30.2 %,

Инерт моддалар: 69.8%

Ишлаб чиқарувчи: Хитой

Амалга ошириш меъёри: Секин бушатилган узумни сақлаш ёстиги. Ушбу маҳсулот совук занжир шароитида юқори сифатли хўраки узумларини узок масофаларга ташиш ва паст хароратда сақлаш учун жавоб беради.

Хитой 2 - намуна тавсифи - Узум учун икки боскичли секинлик билан ажраладиган химоя воситаси. Узум бактериялари ўсишининг олдини олиш орқали, узумни барра ҳолатда сақлашга кафолат килади.

Узумни совук омборлардан чиқариб сотишда барра ҳолатда сақлаш колодкаларини узум саватидан чиқариб ташлагандан сунг, узум яна бир кун барра ҳолатда булади.

Фаол моддалар: Натрий метаби сулфит : 97.5%

Бошқа моддалар: 2.5%

Хулосалар ва натижалар таҳлили. Адабиётлар таҳлили олинган маълумотларга кўра, хўраки узум навларини, замонвий совиткичли омборларда сақлашда химоя қоғозлари воситаларини қўллаш бошқа мева турларига қараганда, химоя воситаларидан фойдаланиш жараёнларига қараб, кескин фарқ қилиши аниқланди. Шунга кўра химоя воситаларини сақланувчанликка таъсирини ўрганиш муҳум тадқиқот ҳисобланади.

Химоя воситаларидан тўғри фойдаланиш узумни сақлашдаги қадоқлаш жараёнида амалга оширилиши, яъни маҳсулотларни дастлабки совитиш жараёнидан кейин амалга оширилиши талаб этилади.

Бундан ташқари хўраки узум навларини сақлаш жараёнида маҳсулот сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш мақсадида узумни сақлаш омборигача ва сақлашдан кейинги биокимёвий таркиби, физик механик ва органолептик кўрсаткичлари бўйича чуқур таҳлиллар ўтказиш муҳум жараён ҳисобланади.

Шу билан бир қаторда бугунги кунда ишлаб чиқариш, яъни совитиш омборларида хўраки узум навларини узоқ муддатли сақлашда фойдаланилаётган химоя воситаларини чуқур илмий-амалий таҳлилини ўтказиб ишлаб чиқаришда тавсиялар ишлаб чиқиш муҳум вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 11.12.2019 йилдаги ПҚ-4549-сон “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 11.12.2019 - Lex.uz
2. Бирлашган миллатлар ташкилотининг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) - Faо.org/faostat
3. БМТ Тараққиёт дастурининг “Маҳсулоқларни совуқхонада сақлаш бўйича қўлланма” Тошкент: “Бактрия”, 2013.
4. Азизов А.Ш. Мева ва сабзавотларни инновацион технологиялар асосида сақлаш ва қайта ишлаш технологиялари, Тошдау тахририят нашриёти. – Тошкент – 2018.
5. Азизов А.Ш., Абдусатторов Б.А. Хўраки узум навларини сақлашда узум химоя қоғозлари (grape guard sheets)дан фойдаланиш орқали сақлаш жараёнини сифатли ташкил этишни ўрганиш // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент, 2021. – № 1. – Б. 40-42. (06.00.00, № 4).
6. Азизов А.Ш., Абдусатторов Б.А. Qualitative organizing of storage process of table grape varieties by using grape guard sheets in cold storage // International Journal of Advanced Science and Technology. – Australia, 2020. – № 11. – P. 1943-1948. (Scopus).
7. Азизов А.Ш., Абдусатторов Б.А. Study of the effect of different grape guard sheets for the storage of “toyfi” variety of grape // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – India, 2020. – № 12/7. – P. 2189-2194. (Scopus).